

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ МАКРОДАРАЖАДАГИ ИҚТИСОДИЙ-СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

¹Бахромова Дилбар Бахромовна, ²Абдурахманов Шайхали Сагдуллаевич

¹Макроиқтисодий индикаторлар ва миллий ҳисоблар бошқармаси бош мутахассиси, PhD

²Ижтимоий соҳа ва барқарор ривожланиш статистикаси бошқармаси, Таълим, соғлиқни сақлаш, фан ва инновация соҳаларида статистик кузатувлар бўлими бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10799632>

Бугунги кунда мамлакатимизда барча соҳалар сингари таълим тизимини тубдан такомиллаштириш, замонавий технологиялар асосида интеллектуал салоҳиятни ошириш ҳамда келажагимиз пойдевори бўлган баркамол авлодни иқтидорли бўлиб тарбияланишида бир қатор ислоҳатлар олиб борилмоқда.

Янги Ўзбекистонни шакллантиришимизда ҳам албатта, илм-маърифат ва таълимнинг тараққиётсиз тасаввур этиб бўлмайди. Айниқса, бугунги кунда таълим сифатини ошириш ҳамда унга кенг йўл ва имкониятларни очиб бериш натижасида инсоният фан ўқи атрофида айланаётгандек гўё. Ҳечкимга сир эмаски, дунёдаги ривожланган давлатларда таълимни ривожлантириш энг биринчи ижтимоий-иқтисодий ислоҳат сифатида белгиланади. Сабаби, ҳар бир давлатнинг келажакдаги равнақи айнан шу соҳада кўлга киритган ютуқлари билан узвий боғлиқдир.

Шу ўринда мухтарам юртбошимиз Шавкат Мирзиёевнинг “*Ҳаммамизга аёнки, тараққиётнинг тамал тоши ҳам, мамлакатни қудратли, миллатни буюк қиладиган куч ҳам бу — илм-фан, таълим ва тарбиядир. Эртанги кунимиз, Ватанимизнинг ёруғ истиқболи, биринчи навбатда, таълим тизими ва фарзандларимизга бераётган тарбиямиз билан чамбарчас боғлиқ*” деб таъкидлаган нутқларини келтиришимиз жоиз.

Таълим тизимини ривожлантиришда унинг барча босқичларини такомиллаштиришга эътибор қаратиш лозим, яъни энг аввало, мактабгача таълимни, ундан кейин эса, умумий ўрта ва ўрта махсус таълим, профессионал таълим, олий таълим ва олий таълимдан кейинги таълим босқичларини ислоҳ қилиш лозим.

Тизимни ривожлантириш, малакали кадрлар тайёрлаш ва билимли ёшларни шакллантириш мақсадида Президентимиз томонидан бир қатор қарор ва фармонлар ҳамда ҳукуматимиз томонидан чора-тадбирлар ва давлат дастурлари каби меъёрий ҳужжатлар ишлаб чиқилмоқда.

Жумладан, мамлакатимизда 2019 йилнинг октябрида Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси қабул қилинди. Ушбу ҳужжатга интеллектуал тараққиётни жадаллаштириш, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш, илмий ва инновацион фаолиятни самарали ташкил этиш ҳамда халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш мақсадида фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини ривожлантириш сингари вазифалар асос қилиб олинди. Концепция мазмуни мамлакатимиз олий таълим тизимини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини акс эттиради. Унда олий ўқув юртларида қамров даражасини кенгайтириш ҳамда таълим сифатини ошириш, рақамли технологиялар ва таълим платформаларини жорий этиш, ёшларни илмий фаолиятга жалб қилиш, инновацион тузилмаларни шакллантириш, илмий тадқиқотлар натижаларини тижоратлаштириш, халқаро эътирофга эришиш ҳамда бошқа кўплаб аниқ йўналишлар белгилаб берилган. Буларнинг барчаси таълим жараёнини янги сифат босқичига кўтариш учун хизмат қилади.

Шунингдек, педагогик таълим соҳасини янада такомиллаштириш, замонавий билим ва педагогик технологияларни қўллаш кўникмаларига эга юқори малакали мутахассислар тайёрлаш учун профессионал педагог кадрлар етказиб бериш ҳамда соҳага илғор таълим технологияларини жорий қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорни имзолади.

Таълимни шакллантириш, энг аввало, қўйи босқичдан бошланади, яъни мактабгача таълим муассасаларига эътибор қаратиш лозим. Бунда, муассасаларни жаҳон андозаларига мос келадиган даражада жиҳозлаш ҳамда кадрлар малакаси ва салоҳиятини ошириш мақсадга мувофиқдир.

Мактабгача таълим бола ҳаётидаги энг муҳим босқич бўлиб, у болаларнинг ривожланишида муҳим рол ўйнайди, шахснинг шаклланишига, унинг интеллектуал, маънавий-ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожланишига, шунингдек болаларни умумий ўрта таълимга тайёрлашга таъсир қилади ва уларнинг келажагини белгилайди.

Статистика агентлигининг маълумотларига кўра, Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган мактабгача таълим ташкилотлари сони 2022 йил (8412 та мактабгача таълим ташкилотлари сони) охирига 2018 йил (6381 та мактабгача таълим ташкилотлари сони)нинг шу даврига нисбатан 2 031 тага, яъни 31,8 % га кўпайганини кузатиш мумкин (1-расм).

1-расм. Фаолият юритаётган мактабгача таълим ташкилотлари сони
(тегишли йилнинг охирига, бирлик)

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига қилган навбатдаги Мурожаатномасида 2023 йилни «Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили» деб эълон қилишни таклиф қилди. 2023 йилга бундай ном берилишининг таг замирида Ўзбекистонда олиб борилаётган давлат сиёсатининг марказида инсон ва унинг манфаатларини таъминлаш, мактабларда таълим сифати ҳамда жамиятда ўқитувчи касбининг нуфузини оширишдек устувор вазифа ётади.

Статистик рақамларга эътибор қаратадиган бўлсак, республикада 2023/2024 ўқув йилида жами 10 750 та умумий ўрта таълим ташкилотлари фаолият юритиб, бу кўрсаткич 2019/2020 ўқув йили (10 090 та умумий ўрта таълим ташкилотлари)га нисбатан 660 тага кўплигини, яъни 6,5 фоизга ошганини кузатишимиз мумкин(2-расм).

2-расм. Фаолият юритаётган умумий ўрта таълим ташкилотлари сони
 (ўқув йили бошига, бирлик)

Республикада баркамол авлоднинг таълим олиши учун берилаётган имкониятлар ва яратилаётган шароитларни айти шу статистик рақамлар орқали ҳам кўришимиз мумкин.

Худудлар кесимида ҳамда мулкчилик шаклига кўра таҳлил киладиган бўлса, 2023/2024 ўқув йили бошига умумий ўрта таълим ташкилотларининг энг катта қисми Самарқанд (1 323 та), Қашқадарё (1 256 та) ва Фарғона (1 043 та) вилоятларида қайд этилган бўлса, бошқа вилоятларга нисбатан энг паст кўрсаткич Навоий (379 та) Сирдарё (337 та) вилоятларида қайд этилган. Шунингдек, нодавлат таълим муассасаларининг энг юқори улуши Тошкент шаҳри (59 та) ҳамда Фарғона вилоятлари (59) улушига тўғри келмоқда (3-расм).

3-расм. Фаолият юритаётган умумий ўрта таълим ташкилотлари сонинг
 худудлар кесимида ва мулкчилик шакли бўйича тақсимланиши.

Сифатли таълим олиш одамларнинг турмуш шароитини яхшилаш ва барқарор тараққиётни таъминлашга замин яратади. Таълимнинг қулайлиги ва сифати масалалари дунёнинг барча давлатлари стратегик ривожланиш дастурларига киритилган, чунки давлат аҳолининг ўзини ўзи англаш имкониятлари учун таълим муҳитини яратиш орқали мамлакатда моддий фаровонлик ва ижтимоий-иқтисодий барқарорликни таъминлашга, инсон капиталини оширишга ҳисса қўшади, ўз ўрнида, мамлакатнинг иқтисодий салоҳиятини юксалтиради ва халқаро майдонда рақобатдош устунликни яратади.

Таълим тизимини ривожлантириш халқаро таълим фаолиятининг асосий тамойилларига асосланади, улардан бири арзон сифатли таълимни амалга ошириш учун шароит яратиш ва таъминлашдир.

Ўзбекистон Республикасида жинси, irqи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, ҳар кимга таълим олиш учун тенг ҳуқуқлар кафолатланган.

Саводсизликка барҳам бериш ва барча фуқаролар учун арзон таълимни таъминлашда катта муваффақиятларга эришган Ўзбекистон таълимни давлат томонидан молиялаштиришнинг устунлигини сақлаб келмоқда, бу шубҳасиз ижобий омилдир.

4-расм. Фаолият юритаётган олий таълим ташкилотлари сони (ўқув йили бошига, бирлик)

Таълимнинг барча босқичлари сингари Олий таълимни ҳам тубдан такомиллаштириш ва уни ислоҳ қилишга ҳам катта эътибор қаратилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сонли “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” тўғрисидаги фармони қабул қилинди. Бунда олий таълим тизимини ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқлари эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда, фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг мустаҳкам интеграциясини таъминлаш асосида таълим сифатини яхшилаш, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш, илмий ва инновацион фаолиятни самарали ташкил этиш, халқаро ҳамкорликни ривожлантириш устувор мақсад этиб белгиланди.

Олиб борилаётган устувор вазифаларнинг амалга оширилиши натижасини албатта, статистик рақамлар орқали ҳам кўришимиз мумкин. Ўз ўрнида шуни айтиш мумкинки, 2022/2023 ўқув йилида олий таълим муассасаларининг сони 2018/2019 ўқув йилига нисбатан қарийб икки бараварга ошганини куйидаги рақамлар орқали кузатишимиз мумкин (4-расм).

Таҳлиллар шуни акс эттирадики, 2022/2023 ўқув йилларида олий таълим муассасаларининг сони ўтган даврга нисбатан 37 тага ошган.

Хулоса қилиб айтганда, таълим тизимини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини белгилаш, замонавий билим ва юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, мустақил фикрлайдиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, барча таълим босқичларини модернизация қилиш, илғор таълим технологияларини амалиётга жорий этиш каби устувор вазифаларни амалда тадбиқ этиш улкан натижаларга эришишнинг муҳим пойдеворидир.